

УДК 33

ЮКЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШДА МАРШРУТЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРНИ ЯХШИЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Баротов Жамшид Сайфуллаевич PhD доцент,
Тошкент давлат транспорт университети,
E-mail: jamshid-uzb92@mail.ru

Файзуллаев Ғайбулло Ўктамович asistent,
Тошкент давлат транспорт университети,
E-mail: fgaybullo@gamil.com

АННОТАЦИЯ Юкларни етказиб бериш муддатлари юкларни жўнатиш ва қабул қилиш амаллари вақтини, юкларни етиб бериш вақтини ва йўл сафарида белгиланган қўшимча амалларни бажариш вақти кема-кетлиги ишлаб чиқилган. Маршрутланган жўнатма турлари бўйича станцияда бажариладиган технологик жараёнларни ҳисоблашнинг меъёрлари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: етказиб бериш, технологик жараён, маҳаллий вагон, станция, операция.

АННОТАЦИЯ Разработан порядок последовательности срока доставки груза на выполнение операций по отправлению и по приему груза и дополнительных операций во время пути следования. Разработаны нормы расчета технологических процессов, выполняемых на станции по видам маршрутных отправок.

Ключевые слова: доставка, технологический процесс, местный вагон, станция, операция.

ABSTRACT The order of the sequence of the delivery period of the cargo for the execution of operations for the departure and reception of cargo and additional operations during the route has been developed. The norms for calculating technological processes performed at the station by types of route shipments have been developed.

Keywords: delivery, technological process, domestic wagon, station, operation.

Кириш. Замонавий шароитларда темир йўл транспортида юкларни ўз вақтида етказиб берилмаслик масалаларини ҳал этишда тегишли назорат технологиялари ёрдамида амалга оширишга кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Бироқ етказиб бериш муддатини бажарилишида технологик меъёрларнинг бузилишида ушбу чора-тадбирлар кутилган натижани бермаслиги мумкин. Бундай ҳолда юкларни йўл давомида кечикишининг асосий сабабларини аниқлаш, юкларни етказиб бериш муддатини аниқлаш усули ва ташиш жараёни технологияси меъёрларини такомиллаштириш орқали уларни бартараф этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир [1].

Математик модели. Ушбу мақолада биз таклиф этаётган усулда юкларни етказиб беришнинг ҳисоблаш муддатини аниқ маршрутлаштириш ишлари келтириб чиқарилган. Бунда станциядаги бажарилаётган операцияларни бажарилишини таъминлашнинг математик методикаси ишлаб чиқилган [2,3,4,5]. Юкларни етказиб беришда станцияда ва участкада бажариладиган операцияларни ҳисолашнинг бошланғич формуласи [6,7,8,9,10]:

$$\begin{cases} t_j + \left[\left(\frac{l_{d_i}}{v_{v_i}} \right) / 24 \right] + t_o \leq T \\ t_j + \left[(t_{v_i-d_i} + t_{s_i-d_i}) / 24 \right] + t_o \leq T \end{cases} \quad (1)$$

$$t_{v_i-d_i} + t_{s_i-d_i} \approx \frac{l_{d_i}}{v_{v_i}}$$

бу ерда: T – юкларни етказиб бериш муддати, сутка; t_j - станциядан вагонларни жўнатишга сарфланадиган вақт, сутка; $t_{v_i-d_i}$ - станцияда бажариладиган операцияларга сарфланадиган вақт, соат; $t_{s_i-d_i}$ - участка

поезднинг ҳаракатланишига сарфланадиган вақт, соат; l_{d_i} - юкни темир йўл транспортида етказиб бериш масофаси, км; v_{v_i} - вагоннинг суткалик ҳаракатланиш тезлиги, км/соат; t_o - қўшимча операциялар учун, сутка.

Бунда T юкларни етказиб бериш муддатига асосан суткада белгиланади. Юкларни етказиб берилган муддат $2 \leq T$ ҳолда амалга оширилади. $2 > T$ бу ҳолда юкларни етказиб бериш муддати бажарилмаган ҳисобланади. T киймати бутун сонга тегишли ҳисобланади $T \in Z = (2,3,4,\dots)$.

Юкларни етказиб беришда йўл давомида йўл қуйилаётган камчиликларни аниқлашда ҳар бир операцияларни алоҳида урганилиб чиқиш зарурати туғилади. Юкларни етказиб бериш муддатини ҳисоблашда юк жўнатма турларига боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Булардан – вагонланган, майда, контейнер, гуруҳланган ва маршрутланган жўнатмалар ҳисобланади [11,12,13].

Уставнинг 40-бандига мувофиқ юклар ташишга юк тезлигида (грузовой скоростью) ҳамда оширилган тариф бўйича тўлов билан катта тезликда (большой скоростью) қабул қилинади. Юк тезлигини юк хатида юк жўнатувчи томонидан белгилаб берилади [1,2,12,14,15,16].

Поездларни ҳаракатини маршрут бўйича белгилаб уларни бугунги технологик жараёнлар бўйича янгича усулларни ишлаб чиқишдан иборат. Бунда поездларни бошланиш вазиятдан охириги вазиятгача бўлган бажарилаётган жараёнларни давомийлигини қайтадан такомиллаштириш керак.

$$t_{v_i-d_i} + t_{s_i-d_i} = \sum_{i=1}^{i=n} t_{st.tex_i} + \sum_{j=1}^{j=m} t_{uch_j} \quad (2)$$

Бу ерда $\sum_{i=1}^{i=n} t_{st.tex_i}$ - станцияда бажарилаётган технологик жараёнлар вақти u дан n тагача белиланса, $\sum_{j=1}^{j=m} t_{uch_j}$ - поезднинг участкада ҳаракатланиш вақти $ж$ дан m тагача белгилаб олинади.

Станцияда бажарилаётган операцияларни бажарилиш принцип бир хиллиги лекин бажарилаётган технологик жараёнларни юкларни жўнатма турлари ҳар хил бўлганлига сабабли $t_{st.tex}$ ни жўнатма турлари бўйича алоҳида ишлаб чиқилади.

Юкларни маршрутланган жўнатма тури бўйича математик моделини ишлаб чиқиш.

Юк жўнатилган станциядан белгиланган станциягача юриш вақти қанча тез бўлса вагонлардан фойдаланиш шунча тезлашади. Вагонларни йўл давомида қайта ишланмасдан ҳаракатланиши юкларни етказиб бериш муддатига ижобий таъсир кўрсатади. Маршрутланган жўнатма турида вагонларни йўл давомида қайта ишланмайдиган станцияда туриш вақтлари икки гуруҳга бўлинади, яъни локомотив алмашадиган техник станция ҳамда локомотив бригадаси алмашадиган станция [5,7,20,21,22,23,24].

Локомотив алмашадиган техник станцияда технологик жараёнларнинг бажарилиши.

Вагонларни қайта ишланмайдиган технологик жараёнларини бажаришда локомотив алмашадиган техник станцияларда умумий туриш вақти қуйидаги формула орқали ифодалаймиз:

$$T_{lok.al} = t_{m.t.} + t_{q.q.} + t_{b.q.} + t_{lok.uz} + t_{lok.al} + t_{lok.ul.} + t_{sh.u} + t_{tor.us.tek} + t_{b.ol.} + t_j \quad (3)$$

$t_{m.t.}$ – поездга маршрут тайёрлаш учун сарфланган вақт, соат; $t_{q.q.}$ – поездни станцияга қабул қилиш вақти, соат; $t_{b.q.}$ – таркибни бошмоқ билан қотириш вақти, соат; $t_{lok.uz}$ – локомотивни таркибдан узиш вақти, соат; $t_{lok.al}$ – локомотив алмашадиш вақти, соат; $t_{lok.ul.}$ – локомотив уланиш вақти, соат; $t_{sh.u}$ – вагон тормоз

шлангларини улаш вақти, соат; $t_{tor.us.tek}$ – таркибни тормоз ускуналарини текшириш вақти, соат; $t_{b.ol.}$ – таркибдан бошмоқларни олиш ва поезд хужжатларини бериш вақти, соат; t_j – поездни станциядан жўнаш вақти, соат.

Шунингдек локомотив вагонлар тўпланадиган станцияда алмашади бу эса локомотив айланиш елкаси ҳисобланади [1,12,18,19]. Вагонларни йўл давомида станцияларда вагонларни қайта ишламасдан локомотив алмашиш сони уларга сарфланадиган C та станцияда технологик жараённинг умумий вақтини йиғиндисини қуйидаги формула орқали ифодалаймиз:

$$\sum_{i=1}^S \left(\sum_i t_{ish/may}^{lok.al} \right), \text{ соат} \quad (4)$$

Станцияда локомотив бригадасининг алмашинишида бажариладиган технологик жараёнлар.

Локомотив бригадаси алмашинишида поездлар станцияга қабул қилиниб, бригада алмашиниб тормоз ускуналарини текшириб станциядан жўнатилади. Локомотив бригадаси алмашинишига сарфланадиган вақт қуйидаги формула орқали аниқлаймиз:

$$t_{lok.b.al} = t_{q.q.} + t_{b.al.} + t_j \quad (5)$$

$t_{q.q.}$ - поездни станцияга қабул қилиш вақти, соат;

$t_{b.al.}$ - локомотив бригадаси алмашинишига сарфланадиган вақти, соат;

t_j - поездни станциядан жўнаш вақти, соат.

Вагонларимиз йўл давомида бир неча марта локомотив бригадаси алмашадиган бўлса умумий йиғиндисини қуйидагича ҳисоблаймиз.

$$\sum_{i=1}^Z \left(\sum_i t_{lok.b.al} \right), \text{ соат} \quad (6)$$

$t_{lok.b.al}$ - станциядаги технологик жараёнларни бажаришни меъёрлаштириш бўйича қабул қилинади, 40 дақ.

Натижа. Локомотив алмашадиган техник станцияда технологик жараёнларнинг бажарилиш вақтини ҳисоблаб кўрамиз.

Маршрутланган жўнатмада техник станцияда бажариладиган технологик операциялар вақти

Шартли белги	Технологик операция номи	Бажарилиш вақти, дақ
$t_{m.t.}$	поездга маршрут тайёрлаш учун сарфланган вақти	5
$t_{q.q.}$	поездни станцияга қабул қилиш вақти	1
$t_{b.q.}$	таркибни бошмоқ билан қотириш вақти	2
$t_{lok.uz}$	локомотивни таркибдан узиш вақти	2
$t_{lok.al}$	локомотив алмашиш вақти	23
$t_{lok.ul.}$	локомотив уланиш вақти	2
$t_{sh.u}$	вагон тормоз шлангларини улаш вақти	5
$t_{tor.us.tek}$	таркибни тормоз ускуналарини текшириш вақти	48
$t_{b.ol.}$	таркибдан бошмоқларни олиш ва поезд хужжатларини бериш вақти	1
t_j	поездни станциядан жўнаш вақти	2

Бундан кўриниб турибдики станцияда вагонларни қайта ишловларсиз локомотив бригадасини алмаштирганимизда $T_{lok.al} \approx 1,51$ соат сарфланаётганини кўришимиз мумкин. Станциянинг технологик жараёнларни амалга ошириш меъёри бўйича 1 соатни ташкил қилиш керак эди.

Хулоса. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики қайта ишланмайдиган вагоннинг ҳақиқий ишламай қолиши форс-мажор вақтини ҳисобга олган ҳолда ҳисобланган технологик меъёрлардан сезиларли даражада ошиб кетди. Бундай самарасиз тўхтаб қолиш поездларнинг жадвал бўйича кетмаслигига, белгиланган стансиясига ўз вақтида етказиб берилмаслигига олиб келади.

Адабиётлар рўйхати

1. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Организация движения сборных поездов между техническими станциями при доставке грузов // Известия трассиба научно-технический журнал. 2020 №4(44). – С. 104 – 111.
2. Kobulov J, Barotov J. Improvement of customer service technology in railway transport // ТТЙМИ илмий техник журнал. – 2019. – №1 – 41-46 б.
3. Kobulov J.R., Barotov J.S. Justification of a rational method of using a refrigerated car. // Logistika: sovremenne tendentsii razvitiia: materialy

mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (logistics: modern development trends: materials of the international scientific and practical conference) Contributions to Game Theory and Management. 2018. № 1. pp. 228.

4. Кобулов Ж.Р., Баротов Ж.С., Ташматова М.С. К вопросу о комплексном решении задачи совершенствования срока доставки грузов на железнодорожном транспорте // Универсум: технические науки. 2021. № 5-3 (86). С. 13-19.

5. J.R. Kobulov, J.S. Barotov. The method to measure time spent on wagons' technological operations at stations // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 6, Issue 11, November 2019. 11587-11594 pp.

6. Kobulov J.R., Mukhamedova Z.G., Barotov J.S. Regulation of departure time of freight wagons from stations and optimization of delivery time of freight wagons from stations // Monografia pokonferencyjna: Science, research, development. – Barcelona, 2019. – pp. 303-307.

7. Бутунов Д.Б., Баротов Ж.С., Кобулов Ж.Р., Жўрабоев К.А. Определение причины потерь, влияющие на величину времени нахождения вагонов на станции // ТАЙИ ахборотномаси. – 2019. – №2. 89-97 б.

8. Бутунов Д.Б. Баротов Ж.С. Анализ времени нахождения транзитных вагонов с переработкой в парке приема и горки станции // Тошкент шахридаги Турин политехники университети ахборотномаси. – 2019. – №1 – С. 115-119.

9. J.R. Kobulov, J.S. Barotov. Rationing the time of departure of freight cars from stations and optimizing delivery times // Bulletin of Tashkent Institute of railway engineers. – 2019. – №2. 92-97 pp.

10. Ж.С. Баротов, Ф.Ў. Файзуллаев. Темир йўл транспортида маршрутли ташишда унга таъсир этувчи омиллар таҳлили // Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – №1. 225-230 pp.

11. Kobulov J, Barotov J. Method of improvement of yefficiency transportation technology. // International journal of recent technology and yengineering (IJRTE). Volume-8 Issue-4, November 2019. 7720-7726 pp.
12. Ж.С. Баротов, Г.У. Файзуллаев, Д.Б. Жураева. Исследование транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume-2 Issue-4-2, 2022. 1045-1052 pp.
13. Kobulov J., Barotov J. Improving the delivery of wagon shipments by mathematical-statistical methods // V sbornike: Ye3S Web of Conferences. Ser. "International Scientific Conference "Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Yengineering, CONMECHYDRO 2021" 2021.
14. Кобулов Ж.Р., Баротов Ж.С. Нормирование времени отправления грузовых вагонов со станций и оптимизация сроков доставки // Вестник ТашИИТ. 2019. № 2. С. 92.
15. Кобулов Ж.Р., Баротов Ж.С., Ташматова М.С., Файзуллаев Г.У. Разработка мероприятий по развитию транзитного потенциала акционерного общества узбекистон темир йуллари в международных грузоперевозках // Актуальные вопросы современной экономики. 2022. № 10. С. 754-761.
16. Мухамедова З.Г., Баротов Ж.С., Ташматова М.С. Определение оптимальной периодичности технического обслуживания аварийно-восстановительных автомотрис // Инновации.Наука.Образование. 2021. № 46. С. 1074-1080.
17. Кобулов Ж.Р., Баротов Ж.С., Бобоев Д.Ш. Совершенствование системы грузоперевозок на железнодорожном транспорте при вагонных отправлениях. В сборнике: Актуальные вопросы экономики и управления: наука и практика. Криулинские чтения. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. Курск, 2021. С. 199-203.

18. Кобулов Ж.Р., Баротов Ж.С. Совершенствование математической модели срока доставки груза повагонной отправки на железнодорожном транспорте. Известия Транссиба. 2021. № 4 (48). С. 129-138.
19. Баротов Ж.С. Повышение коэффициента использования грузоподъёмности рефрижераторного контейнера. В сборнике: Форсайт логистики: будущее логистики глазами молодых ученых. сборник материалов международной форсайт-сессии. 2018. С. 24-28.
20. Кобулов Ж.Р., Баротов Ж.С. Обоснование рационального способа использования рефрижераторного вагона. В сборнике: Логистика: современные тенденции развития. Материалы ХВИИ Международной научно-практической конференции. 2018. С. 228-230.
21. Kobulov Jamshid, Barotov Jamshid, Mukhamedova Ziyoda, Dehkonov Mirali. Improving the normalized calculation of cargo delivery time relative to distance. Journal of Hunan University (Natural Sciences). Vol. 49. No. 03. March 2022. 412-423 pp.
22. Саидивалиев Ш.У. Об отсутствии теоретической базы формулы для определения высоты первого профильного участка сортировочного горба / Ш.У. Саидивалиев, Ш.Б. Джаббаров, Н.Б. Адилов, Н.К. Хожиев, Р.Ш. Бозоров // Инновации. Наука. Образование. 2021, №34. С. 1467-1481.
23. Туранов Х.Т. О неточности формулы воздушного сопротивления при движении вагона по профилю сортировочной горки / Х.Т. Туранов, А.А. Гордиенко, Ш.У. Саидивалиев, Ш.Б. Джаббаров // Транспорт: наука, техника, управление. 2020, № 9. С. 34 - 39. ISSN 0236-1914.
24. Саидивалиев Ш.У. Новая методика расчёта времени и скорости вагона при его движении на участке первой тормозной позиции сортировочной горки при воздействии встречного ветра / Ш.У. Саидивалиев, Р.Ш. Бозоров, Э.С. Шерматов // Вопросы Устойчивого Развития Общества. 2021, №6. С. 575-586.